

流体附壁流动的微观机制分析

吴昌清 (Wu Changqing) 贵州机电职业技术学院

摘要: 流体附壁流动（康达效应）现象普遍存在，工程应用广泛。对其原因的解释，传统理论偏向宏观表象描述，微观机制缺失，物理直观性不足，理解难度大。本文从分子间作用力视角，尝试用第一性原理解释附壁流动微观机制，揭示流体附壁流动的底层逻辑。本文仅限附壁流动单一现象开展讨论。

关键词: 康达效应；附壁流动；分子间引力；层层传递；微观机制

1 引言

附壁流动在现实生活和工程应用中普遍存在。传统理论对附壁流动成因的解释，偏重宏观流动规律分析，有不同的解释方法，如伯努利原理、文丘里效应、射流卷吸、压力差等，但微观机制描述有限，直观性不足，限制了教学科普的直观性和应用开发的广泛性。为了解决以上问题，本文尝试从分子间相互作用力视角，用第一性原理解释附壁流动成因，形象直观，建立微观机制与宏观现象之间的链接，为教学和科研提供新思路。

2 附壁流动微观作用机制分析

固体壁面与流体分子、流体分子与流体分子间均有分子间引力（范德华力）。流体接触固体壁面时，固体壁面通过分子间引力吸附接近壁面的第一层流体分子，使其减速附着，成为附着锚点，附着锚点再通过分子间引力，拉动临近层分子，以此类推，实现壁面拉力的层层传递，使流体分子获得垂直于其速度方向的拉力，该力改变了流体的运动方向，形成稳定的附壁流动现象。

3 结论

- 3.1 分子间引力是附壁流动的主要原因；
- 3.2 流体通过分子间引力逐层传递，实现力的传递和动量交换，维持附壁流动；
- 3.3 本研究仅限附壁流动单一现象分析，不做跨场景通用规律推广。